

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

EXPERIÊNCIA FORMAÇÃO: PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES

Ronivaldo da Silva de Almeida – UNEB (roni.almeida1996@gmail.com)
Rosane Meire Vieira de Jesus – UNEB (rmvieira@uneb.br)

E-mail para contato: roni.almeida1996@gmail.com
FAPESB

Eixo Temático: Formação de professores.

DOI: 10.5281/zenodo.10383561

RESUMO

O uso massivo da fotografia na contemporaneidade traz consequências imediatas para sociabilidade com repercussões perceptíveis nos modos de ser e existir. Esse uso massivo se inscreve numa lógica de submissão ao automatismo engendrado pelo aparelho fotográfico. Apesar disso, acreditamos na potência da imagem fotográfica para propor uma experiência formação. Assim, o objetivo deste artigo é compreender como a experiência fotográfica participa da formação inicial de professores. Para tanto foi realizado um (01) Grupo de Experiência (GE) com 05 licenciandos(as) do Departamento de Educação Campus XIV da Universidade do Estado da Bahia no qual buscamos compreender como a experiência de produção fotográfica pode se constituir uma experiência formativa. A experiência de produção fotográfica possibilitou aos participantes uma outra relação com o “outro” e consigo mesmo, provocada tanto pelas especificidades da linguagem fotográfica como pelo gesto necessário de interromper o fluxo do tempo. Concluímos que a experiência com a fotografia participa da formação inicial de professores no sentido de contribuir para a construção do próprio ser em seu movimento de acontecimento.

Palavras-chave: Formação de professores. Fotografia. Arte.

1. INTRODUÇÃO

Não é exagero falar que vivemos numa civilização da imagem. É exatamente por concordar com essa constatação que Susan Sontag (2004) pode afirmar que desde a invenção da fotografia, e as diversas tecnologias que vão se incorporando a ela, praticamente tudo foi fotografado. De fato, como postula a autora, existe uma insaciabilidade do olho que fotografa, porém, como é de se imaginar, uma fotografia não é uma imagem neutra a respeito do mundo, pura mimese; a sua existência “altera as condições do confinamento na caverna: o nosso mundo” (SONTAG, 2004, p. 7).

Isso sugere que pensar a imagem fotográfica no contexto atual não pode ser feito sem antes localizá-la dentro desse cenário chamado por Miranda (2007, p. 26) de “Cultura da Imagem”, o qual “administra não apenas o espaço social, mas,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

sobretudo, o espaço subjetivo, haja vista a indissociabilidade entre o social e o psíquico”. O resultado disso é que a fotografia em seu uso massivo – aquele que mais aparece no nosso cotidiano e que influencia a forma como nos relacionamos com essa imagem – não é praticada como uma arte.

Esse é o primeiro obstáculo a ser superado para se pensar uma experiência de produção e recepção fotográfica que seja potencialmente formativa. Acreditamos que a experiência com a obra de arte é um caminho possível para superar essa relação automatizada com as imagens em direção a uma experiência genuinamente hermenêutica capaz de alterar a nós mesmos, isto é, produzir trans-formação. Mais do que inserir a fotografia no currículo escolar, é necessário criar espaços que deem condições de possibilidade (LARROSA, 2011) para a experiência com a arte, o que pressupõe ambientes propícios ao diálogo com a obra e com outras pessoas, já que o próprio narrar faz parte da experiência formativa.

Partimos, portanto, do entendimento de que há um uso massivo da fotografia na sociabilidade contemporânea, devido à popularização dos dispositivos móveis, com repercussão direta na subjetividade, isto é, nos modos de ser e existir, que altera, inclusive, os próprios valores atrelados à fotografia, com o compartilhamento superando a necessidade de recordação, como em tempos passados (BRAGA, 2015).

Nesse contexto, o ato de fotografar passa a se caracterizar por ser estruturalmente complexo, já que não se sabe o que acontece dentro do aparelho técnico, mesmo no caso de câmeras fotográficas acopladas aos smartphones, mas funcionalmente simples, pois cada avanço que acontece no aparelho fotográfico traz como consequência maior automação do gesto fotográfico (FLUSSER, 2002). Nesse sentido, o complexo aparelho, denominado por Flusser (2002) de caixa preta, que transcodifica conceitos de programação em imagens, acaba por exercer poder sobre o fotógrafo, uma vez que só se pode fotografar as possibilidades inscritas no aparelho. A câmera fotográfica é, nesse sentido, um “brinquedo sedento por fazer sempre mais fotografias. Exige de seu possuidor (quem por ele está possesso) que aperte constantemente o gatilho” (FLUSSER, 2002, p. 30).

Dentro dessa perspectiva, é possível perceber que a produção fotográfica massiva se inscreve numa lógica de submissão ao automatismo engendrado pelo aparelho, “o qual vai programando magicamente o nosso comportamento” (FLUSSER, 2002, p. 34). Trata-se aí de uma nova magia, que “não visa modificar o mundo lá fora,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

como o faz a pré-história, mas os nossos conceitos em relação ao mundo” (p. 11). Tal magia, portanto, se estabelece com base em programas que visam “programar seus receptores para um comportamento mágico programado”, eis então, o que Flusser vai chamar de “sociedade informática”.

Este artigo é resultado da dissertação de Mestrado no Programa de Pós-graduação em Educação e Diversidade da Universidade do Estado da Bahia, que teve por objetivo compreender como a experiência fotográfica participa da formação inicial de professores do Departamento de Educação/Campus XIV. Para tanto foi realizado um (01) Grupo de Experiência (GE) – dispositivo de pesquisa que dá centralidade a arte e a linguagem, no qual buscamos perceber: quais concepções de educação podem ser pensadas a partir da experiência fotográfica de produção e recepção? Como a experiência fotográfica, na sua produção e recepção, constitui uma experiência formativa? Qual o lugar da fotografia nas práticas formativas? Como a experiência fotográfica, na sua produção e recepção, constitui uma experiência formativa?

Neste artigo discutimos especificamente a experiência fotográfica de produção buscando perceber de que forma essa experiência pode oferecer pistas para pensar uma *experiênciaformação*, isto é, a formação pelo viés da experiência (GADAMER, 1999; LARROSA, 2002, 2011).

A partir desse contexto, visamos compreender os rastros de uma experiência fotográfica de produção e se esta poderia constituir-se uma experiência pedagógica. Para isso, buscamos compreender como os participantes da pesquisa utilizaram a fotografia em sua dimensão de produção, como narraram a própria experiência de fotografar e como dialogaram com as suas próprias fotografias. A partir dessas duas dimensões, de modo geral, visamos compreender quais são as possibilidades pedagógicas proporcionadas pela experiência com a fotografia em sua dimensão de produção e como elas podem impactar o currículo escolar, afinal de contas, ao se trabalhar com formação de professores se tem no horizonte o chão da escola para onde irão esses futuros professores.

A seguir apresentamos o horizonte metodológico da nossa pesquisa, com base nas hermenêuticas filosóficas, em seguida apresentamos e discutimos os resultados da produção fotográfica de licenciados(as) do Campus XIV da Universidade do Estado

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

da Bahia propondo nas considerações finais os Grupos de experiência como espaços privilegiados para condições de possibilidade de experiência com a arte.

2. METODOLOGIA

A abordagem epistemológica que deu sustentação a pesquisa, utilizando Gamboa (2007), nas classificações trazidas por ele com relação às abordagens epistemológicas das pesquisas em Educação, é a hermenêutica fenomenológica, que parte do pressuposto de que a ciência está a serviço de compreender os fenômenos em suas várias manifestações.

Isso significa dizer que mais do que compreender como a fotografia participa da formação inicial de todos (as) os (as) licenciandos do Campus XIV, lócus da pesquisa, teve-se em mente compreender como ela aconteceu para cada um (a) deles (as) em suas existências singulares. Para isso, a função do pesquisador é interpretar, revelar os sentidos e significados que, diferentemente de outras concepções, não está dado, mas aparece no contato com o campo. Além disso, esses sentidos e significados não estão na superfície, por isso a necessidade de uma atitude hermenêutica diante dos fenômenos.

A tarefa hermenêutica é, portanto, a iluminação de toda situação que possibilita a compreensão, apesar de não ser totalmente possível tal pretensão, pode se falar em uma ampliação do horizonte e da abertura de novos horizontes. O nosso horizonte está em constante formação, à medida que os nossos preconceitos são postos à prova o tempo todo. Nosso horizonte de mundo se movimenta não só por entrar em contato com o horizonte do outro, mas pela própria tradição que nos interpela.

Compreender é sempre um processo de fusão de horizontes, no qual “a fusão se dá constantemente na vigência da tradição, pois nela o velho e o novo crescem sempre juntos para uma validade vital, sem que um e outro cheguem a se destacar explicitamente por si mesmos” (GADAMER, 1999, p. 457).

A fusão de horizontes, portanto, caracteriza a compreensão como um modo de interpretar em que não ficamos presos ao nosso modo de ver a coisa. Há sempre, nesse processo, uma abertura ao diálogo, no qual “queremos que o outro fale, a fim

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

de que possamos entrar numa espécie de acordo ou entendimento mútuo (Verständigung)” (SILVA, 2014, p. 210).

Trata-se de uma pesquisa descritiva, baseada nas hermenêuticas filosóficas de Gadamer (1999). Descrever experiências de verdade a partir da experiência com a arte, a história e a linguagem. Por isso, descrevemos interpretativamente como os/as participantes da pesquisa se apropriaram da fotografia em seu processo formativo.

Nesse viés, a questão importante que se apresentou foi: quais os sentidos atribuídos ao fenômeno experienciado por nós? Partindo disso, a verdade do fenômeno não pode ser alcançada pelo crivo do método, mas dialeticamente, tem a ver com a desocultação de um aspecto da coisa, ou seja, o modo “que as coisas que encontramos se possam revelar no seu ser” (SÁ, 2004, p. 44).

Como dispositivo de produção de dados foram utilizados os Grupos de Experiência (GEs), baseado na assertiva de Gadamer (1999), para quem a compreensão se dá na e pela linguagem, médium onde ocorre a nossa experiência no mundo, organiza e significa a nossas relações com o Outro.

O GE é um dispositivo de pesquisa criado pelas professoras Rosane Vieira de Jesus, orientadora desta pesquisa, e Iris Verena Oliveira e exposto em um artigo seminal “Grupo de Experiência e arte: narrativas de educação escolar quilombola”. Nesse artigo, o GE é apresentado como um espaço de pesquisa-formação, cuja precipitação da arte solicita compreensão por parte dos envolvidos, frustrando expectativas, ampliando e alterando horizontes de mundo, ou seja, desestabilizando-os em meio a situações propostas, com algumas condições de possibilidades, mas sem garantias.

O lócus da pesquisa foi o Campus XIV da Universidade do Estado da Bahia, que possui três licenciaturas: Licenciatura em Letras, Habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas, Licenciatura em Letras Língua Inglesa e Literaturas, Licenciatura em História e abriga também o Mestrado Profissional em Educação e Diversidade, desde 2017. Portanto, trata-se de um espaço historicamente identificado com a formação de professores para a região sisaleira.

A compreensão requer uma posição dialógica, por isso ela acontece sempre no diálogo entre mim e o outro, que pode ser uma outra pessoa, um texto, ou a própria tradição, entendida como o fundo de verdade no qual existimos como sujeitos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

históricos e finitos. Essa postura dialógica é entendida como uma abertura ao outro, uma acomodação, e assume o modelo da dialética platônica da lógica da pergunta e da resposta, umas das principais contribuições de Gadamer a hermenêutica. Palmer (1969) aponta que, nessa relação dialética eu-tu, surge uma questão ao outro, que por sua vez, também traz à tona um questionamento. Por isso, um verdadeiro diálogo assume a estrutura da pergunta-resposta.

Logo, a partir da dialética da pergunta e resposta, foi realizada a análise compreensiva dos dados produzidos/experenciados no campo. Nesse sentido, a pergunta que abarcou as elucubrações pretendidas aqui foi essa: o que acontece em uma experiência de produção fotográfica?

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O *GE 2: produzir fotografias* aconteceu quinze dias após o primeiro encontro – que discutiu a recepção fotográfica – na mesma sala e no mesmo horário e participaram cinco pessoas. Neste encontro, a nossa pretensão foi perceber como os (as) participantes se relacionavam com a fotografia em sua dimensão de produção e recepção das suas próprias fotografias, em seguida, a comunicação da experiência.

Assim, o *GE 2* foi dividido em três momentos distintos. O primeiro foi reservado para fornecer algumas dicas da linguagem fotográfica, principalmente tendo em vista esse uso automatizado da fotografia no cotidiano. O objetivo dessa breve explanação sobre a linguagem fotográfica era oferecer recursos para que os (as) participantes pudessem ser mais expressivos, numa lógica de formar para que pudessem produzir mais dados. Nesse momento, utilizei como exemplo fotografias de Sebastião Salgado, Evandro Mesquita, dois grandes fotógrafos brasileiros, além de fotos de Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francês. Utilizei fotos que nos auxiliaram a falar sobre planos, enquadramentos, escala, cores, profundidade de campo, linhas, texturas, etc. As fotos apresentadas despertaram bastante curiosidade nos (as) participantes. Assim, o que imaginamos que duraria no máximo 15 minutos, acabou se estendendo por conta de dúvidas e comentários sobre as fotos, principalmente as de Evandro Teixeira, que, em sua maioria, retratavam o período da ditadura militar brasileira de 1964, acontecimento histórico próximo à suas realidades.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O segundo momento desse GE foi reservado para a produção de fotografias do Campus XIV. A orientação era para que os (as) participantes saíssem pelo campus fotografando aspectos que lhes chamassem atenção, pois queríamos perceber como eles (as) viam a Universidade e como manejavam tecnicamente a linguagem fotográfica. Uma preocupação nossa se referia ao horário, pois como o encontro aconteceu às 17h, tínhamos receio que a iluminação natural caísse, prejudicando a qualidade das fotos ou até mesmo impossibilitando a ocorrência da atividade, já que as câmeras dos smartphones não são tão sensíveis à luz como uma câmera fotográfica profissional.

Os(as) participantes se dispersaram pelo campus em busca de cenas que pudessem fotografar. Observamos que eles(as) se juntaram por afinidade para realizar a atividade. Helena¹ e Inês, por serem amigas, naturalmente ficaram juntas a maior parte do tempo. Entretanto, percebemos que Hugo e Beatriz se aproximaram em decorrência do último GE e por isso se juntaram para fotografar. Jéssica, ao contrário, como não havia participado do primeiro GE, realizou as fotos sozinha.

Deixamos que os(as) participantes ficassem livres com relação ao tempo demandado para tirar as fotos, a única preocupação, de fato, era com a iluminação. Enquanto isso, observávamos atentamente os passos dados, os lugares escolhidos por eles(as) para fotografarem e aquilo que iam conversando. Hugo e Beatriz, por exemplo, gastaram um bom tempo tirando fotos um do outro, mostrando o resultado e, às vezes, rindo do que viam. Já Helena e Inês, apesar de ficarem próximas, escolhiam assuntos diferentes para fotografarem.

Esse momento foi bem interessante, pois os(as) participantes se envolveram com a atividade de fotografar, um exercício tão automático no cotidiano, mas que, quando ganha intencionalidade acaba sendo uma experiência diferente de apropriação do espaço. Nas conversas que acompanhamos, durante os registros fotográficos, percebemos nos(as) participantes a intenção de reproduzir, ou pelo menos, aplicar as dicas da linguagem fotográfica que havíamos exemplificado no momento anterior.

¹ Por questões éticas não utilizamos os nomes reais dos participantes, em vez disso optamos por um nome fictício de acordo com a identificação que fizemos de certas características da personalidade de cada participante, buscando então estas características nos significados desses nomes na origem etimológica.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

À medida que íamos percebendo que algum(a) participante havia finalizado sua itinerância fotográfica os conduzíamos para que retornassem à sala, para o terceiro momento, a socialização da experiência de produção fotográfica, bem como a recepção das fotografias autorais e de seus(uas) colegas. Quando todos (as) já estavam na sala pedimos para que organizassem uma sequência com o que consideravam serem suas melhores fotos e nos enviassem através de uma rede social de compartilhamento de imagens. Não determinamos o número de fotos que deveriam nos mandar, apenas sinalizamos que queríamos que estas fotos fossem enviadas em uma ordem, de acordo com critérios que julgassem necessários, pois buscávamos perceber como compreendiam a fotografia, se havia algum indício de narrativa construída pelas fotos ou mesmo quais as estratégias utilizaram para fotografar os espaços do campus.

Helena foi a primeira a falar, ao responder a nossa pergunta sobre como foi a experiência de fotografar o campus:

Foi prazerosa. Eu gosto (riso) mas como tu explicou ali, eu achei bem difícil chegar naquelas perspectivas, que ele colocou ali, daquele jeito ali (se referindo aos exemplos que apresentei), eu acho que não tenho muita prática, eu tirei umas aleatórias assim, porque eu achava interessante, só.

Como já havíamos percebido, durante as conversas enquanto fotografavam, a imitação das fotos que apresentamos foi uma estratégia utilizada por quase todos (as) os (as) participantes. Talvez denunciando o padrão de formação hegemônico, baseado na reprodução. Logo em seguida a essa fala de Helena, Inês complementa:

É porque a gente tá fazendo pelo celular também. E talvez a gente não tenha habilidade também, porque a gente não tem conhecimento mesmo que fosse com câmera é difícil, mas.. (risos), eu gostei, eu gosto bastante de tirar fotos na natureza (parte incompreensível), aí eu consegui tirar algumas nessas perspectivas que tu falou lá no quadro, eu conseguir aquela da mão pegando o símbolo da UNEB, eu gostei (riso).

Essas duas participantes seguiram os exemplos de fotografias expostas por nós tentando imitá-las, no entanto, colocaram como impeditivo para alcançar esse objetivo a falta de um saber fazer e de equipamentos apropriados. Se por um lado a fotografia no seu uso comum segue a lógica do automatismo e do registro banal, nesses relatos, ainda resiste a concepção da fotografia como atividade criativa que demandaria habilidade, técnica e equipamentos apropriados. Portanto, não apenas a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

imitação denuncia um padrão de formação hegemônico, mas também a ênfase na técnica. No entanto, ao observar as fotografias dessas duas participantes somos surpreendidos, pois, apesar da aparente frustração nesses relatos iniciais, vemos que as fotos produzidas por elas seguem uma perspectiva criativa.

Conseguimos ver nessas fotos um exercício de autoria e uma dimensão mais artística, ao contrário do que os relatos apontavam. Então, percebemos que o desejo de imitação não se efetua, por conta das diversas contingências, o que nos faz pensar que ao consumir fotografias, o repertório imagético dessas participantes é ampliado, o que confere autoria e autonomia nas suas produções.

Compreendemos, a partir desses relatos, que oferecer referências imagéticas em processos formativos utilizando a fotografia é um ponto importante, pois, ao consumi-las os(as) envolvidos(as) ampliam as possibilidades de entrar em diálogo com a obra e de fugir do automatismo da produção e leitura superficial, encerrada na identificação do referente. A partir da apropriação dos elementos que compõem a linguagem fotográfica e de como eles podem ser utilizados para produzir sentidos, os envolvidos em uma *experiênciaformação* com a fotografia podem vivenciar uma experiência estética, isto é, reconhecer a si no diálogo com a arte, ao conhecer as regras do jogo e se dispor a entrar em seu movimento.

A partir dos relatos e das fotografias produzidas pelos(as) participantes, entendemos que a produção fotográfica e posterior recepção acionou maneiras de pensar a Universidade que podem auxiliar no exercício da docência. Assim, quando essa atividade se torna uma experiência – no sentido de um acontecimento que suspende o automatismo da ação e é elaborado narrativamente – exige a inventividade, autoria e autonomia, características que podem ser estimuladas pela exposição à arte. Essas características foram notadas ainda de forma tímida, talvez pelo tempo curto de desenvolvimento dos GE, no entanto, ficam os rastros das possibilidades que a fotografia nos apresenta para pensar a nossa própria existência entrelaçada com o outro.

Pesquisador: Na sua historinha, Beatriz, você preferiu, em suas fotos, você preferiu fazer o quê? Qual foi a sua ideia, assim, na seleção que você montou ali, você montou por qual critério.

Beatriz: olha, na verdade eu não tinha um critério, acho que meu objetivo nas fotos foi tentar contemplar aquela linguagem do fotógrafo que você explicou antes da gente sair. Eu tentei diferentes ângulos contemplar cada uma daquelas linguagens que você abordou, acho que esse foi o meu foco, mas depois que eu tirei a foto do gato eu imaginei um filme de terror (risos), eu

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

fiquei encantada com o gato, mas aí foi outras perspectivas depois, mas na hora que eu saí, a minha perspectiva era essa, conseguir contemplar as fotos abordadas.

A narrativa de Beatriz a respeito da tentativa de imitação de um modelo previamente visto é sintomática de como os estudantes compreendem a formação. A partir disso, existem rastros que podem nos ajudar a pensar em como uma experiência formativa se efetiva, a despeito das nossas intenções. Em todos os discursos a respeito desse desejo de seguir os exemplos de fotos apresentadas, é possível perceber, pela própria frustração dos(as) participantes, que enquanto experiência, a formação é irrepetível e, portanto, não pode ser replicada. Isso nos ajuda a pensar o quanto é falida uma concepção de formação baseada em alcançar metas previamente estabelecidas.

Sá (2010) lembra acertadamente que essa formação, aludindo a cópia e modelo, é prevalecente nas formulações e concepções pedagógicas contemporâneas, inclusive, por isso, predominando no imaginário dos(as) estudantes. Essas concepções e formulações são sustentadas pelo estabelecimento de metas e fins educacionais que buscam atingir um “modelo” de aluno, de cidadão e, mais amplamente, de humanidade.

No entanto, em Gadamer, radicalmente, a formação não pode ser meta, pois “designa mais o resultado desse processo de devir do que o próprio processo” (GADAMER, 1999, p. 50). Como nos dirá Oliveira (2006, p. 35), “se não há uma finalidade na formação, é porque a sua finalidade é seu próprio processo”. A formação, vista por essa lógica, é o resultado de um processo de devir, que “nasce do processo interno de constituição e de formação e, por isso, permanece em constante evolução e aperfeiçoamento” (OLIVEIRA, 2006, p. 50). Logo, a formação nunca se esgota, não alcança metas ou fins, mas é contínua, inacabada, incompleta e provisória.

Na concepção gadameriana, a formação não deve ser colocada a serviço de uma finalidade técnica. Deve, no entanto, superar o mero cultivo de aptidões pré-existentes, pois não é um meio para o fim, já que “na formação, ao contrário, no que e através do que alguém será instruído, pode também ser inteiramente assimilado” (GADAMER, 1999, p. 50). Por isso, tudo que ela assimila, nela desabrocha, nos dirá Gadamer. Na formação, nada desaparece, tudo é preservado.

Entendemos que as referências fotográficas utilizadas para auxiliar os(as) participantes na produção de dados assumiram o lugar de uma “meta” de fotografia a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ser alcançada ou mesmo um tipo de apropriação idealizado do que foi explanado, o que evidencia esse aspecto, que muitas vezes caracteriza os processos de ensino hegemônicos, nos quais buscam se atingir o padrão estipulado por aqueles que sabem para ser imitado por quem não sabe. No entanto, apesar do desejo de imitação, a formação é um acontecimento, portanto não pode ser controlado e acontece mesmo dentro das contingências que o cerca.

Assim, as fotografias produzidas pelos(as) participantes dão conta de uma Universidade diversa, para além do ambiente da sala de aula. Chama atenção o fato de que nenhuma sala tenha sido fotografada enquanto que a cantina, a quadra e o cajueiro tenham sido fotografados por quase todos (as) participantes. Nas concepções imagéticas sobre a Universidade, que aparecem nessas fotografias, é possível observar uma universidade que não está visível na agitação do dia a dia. A experiência de produção fotográfica possibilitou aos participantes uma apropriação do espaço universitário a partir de um ponto de vista diferente, provocado tanto pelas especificidades da linguagem fotográfica como pelo gesto necessário de interromper o fluxo do tempo. Além disso, na interpretação dessas fotos, as próprias referências de mundo são acessadas à medida que esses participantes podem atualizar possibilidades de ser, oportunizadas pela narrativa do acontecimento. Trata-se, além de uma experiência formativa, na medida que o ser reconhece a si mesmo no outro, uma experiência de construção de si mesmo no contato com o mundo aberto pela obra fotográfica. Toda experiência formativa se dá no diálogo, por intermédio da linguagem, portanto, uma *experiênciaformação* que utiliza a fotografia deve propor espaços nos quais os sujeitos elaboram suas expectativas, frustrações, intenções e, por fim, aquilo interpretam do que foi produzido, pois, ao se narrar, está em processo a própria construção de horizonte de mundo do ser, sempre aberto, em movimento e afetado ontologicamente pela arte.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como objetivo compreender como a fotografia na sua dimensão de produção participou da formação inicial de professores do Campus XIV da Universidade do Estado da Bahia.

A intervenção utilizando a produção fotográfica, no primeiro momento, e a recepção e narração dessas fotos em seguida, foi realizada em um Grupo de Experiência que é tanto um dispositivo de produção de dados quanto um espaço de formação através da emergência da arte.

As reflexões expostas aqui são oriundas do diálogo dos pesquisadores com os dados produzidos no campo, a saber, os áudios gravados e transcritos, as observações das conversas, gestos e silêncios no campo, além das fotografias produzidas e compartilhadas pelos próprios participantes da pesquisa.

Dessa forma, as fotografias produzidas pelos(as) participantes dão conta de uma Universidade diversa, para além do ambiente da sala de aula. Chama atenção o fato de que nenhuma sala tenha sido fotografada enquanto que a cantina, a quadra e o cajuero tenham sido fotografados por quase todos (as) participantes. Nas concepções imagéticas sobre a Universidade, que aparecem nessas fotografias, é possível observar uma universidade que não está visível na agitação do dia a dia.

A experiência de produção fotográfica possibilitou aos participantes uma apropriação do espaço universitário a partir de um ponto de vista diferente, provocado tanto pelas especificidades da linguagem fotográfica como pelo gesto necessário de interromper o fluxo do tempo. Além disso, na interpretação dessas fotos, as próprias referências de mundo são acessadas à medida que esses participantes podem atualizar possibilidades de ser, oportunizadas pela narrativa do acontecimento.

Trata-se, além de uma experiência formativa, na medida que o ser reconhece a si mesmo no outro, uma experiência de construção de si mesmo no contato com o mundo aberto pela obra fotográfica. Toda experiência formativa se dá no diálogo, por intermédio da linguagem, portanto, uma *experiência formação* que utiliza a fotografia deve propor espaços nos quais os sujeitos elaboram suas expectativas, frustrações, intenções e, por fim, aquilo que interpretam do que foi produzido, pois, ao se narrar,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

está em processo a própria construção de horizonte de mundo do ser, sempre aberto, em movimento e afetado ontologicamente pela arte.

A experiência com a fotografia em sua dimensão de produção é, portanto, uma experiência formativa, uma vez que nos permite estabelecer outras relações com o mundo e conosco. Torna-se uma experiência formativa pois permite-nos suspender o automatismo da ação em prol de um “parar” para ver, ver devagar, se atentar aos detalhes, deixar vir ao encontro esse outro que é o mundo em seu jogo, isto é, em seu próprio apresentar-se. Portanto, a experiência com a fotografia participa da formação inicial de professores no sentido de contribuir para a construção do próprio ser em seu movimento de acontecimento.

REFERÊNCIAS

BRAGA, Vitor José. **Capture, compartilhe e interaja:** Um estudo sobre as condições materiais e as performances sociais observadas em um aplicativo de produção e compartilhamento de imagens. Tese (Doutorado em Comunicação e Cultura Contemporâneas), Faculdade de Comunicação, UFBA, Salvador, 2015.

FLUSSER, Vilém. **Filosofia da caixa preta:** ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002.

GADAMER, Hans-Georg. **Verdade e Método I:** Traços de uma hermenêutica filosófica. 3ª ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1999.

GAMBOA, Silvio Sánchez. **Pesquisa em Educação:** Métodos e epistemologias. Chapecó: Argos, 2007.

LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. **Revista brasileira de educação**, n. 19, p. 20-28, 2002.

LARROSA, Jorge. Experiência e alteridade em educação. **Revista reflexão e ação**, Santa Cruz do Sul, v. 19, n. 2, p. 04-27, 2011.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

MIRANDA, Luciana Lobo. A cultura da imagem e uma nova produção subjetiva. **Psicologia Clínica**, v. 19, p. 25-39, 2007.

OLIVEIRA, Marcelo Matos. **Os comungos e A comungos**: a odisséia formativa de um grupo. 96f. 2006. Dissertação (Mestrado em Educação), Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, 2006.

SÁ, Maria Roseli Gomes Brito. **Hermenêutica de um currículo**: o curso de Pedagogia da UFBA. 2004. 248 f. Tese (Doutorado em Educação), Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2004.

SILVA, Renata Ramos da. Compreensão e linguagem: o caminho para a reabilitação da tradição no pensamento de Hans-Georg Gadamer. **Synesis**, v. 6, n. 1, p. 205-225, 2014.

SONTAG, Susan. **Sobre fotografia**. Editora Companhia das Letras, 2004.